

AMIR TEMIR, EDIGE, HÁM EDIGE DÁSTANINIŇ TARIYXIY SHINLIQQA QATNASI

Abatova Aysha

NMPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249969>

Qaraqalpaq xalqı basqa da qońsılas tuwısqan xalıqlar sıyaqlı óziniń bay awızeki xalıq dóretpelerine iye. Ásirler boyına xalıqtıń dóretken dástanlarında, erteklerinde, naql-maqallarında, aytıslarında, tolǵawlarında ótken dáwirdegi onıń kún-kórisleri, turmısı, dástúrleri, dúnyaǵa kózqarası, tariyxınıń kórkem sáwleleniwi beriledi.

“Edige” dástanı dúnya xalıqları folklorınıń altın fondın bayıtqan, eń kórkem, mazmunlı, túrkiy tilles xalıqlarǵa keń túrde taralǵan dástanlardıń biri. “Edige” dástanı tuwısqan túrkiy tilles xalıqlarında da jırlanadı. Ol házirinshe bizge belgili segiz xalıqtıń tilinde jırlanadı, onıń eliwden aslam variantlarına iye. “Edige” dástanı Volga, Oral, Sibir, Qırım, Zarafshan, Aral átirapındaǵı túrk tilles xalıqlardıq kópshiligi jırlaytuǵın xalıq dóretpesi.

“Edige” dástanı ilimde XIX ásirdeń ortalarında belgili boldı. 1820-jılı “Sibirskiy vestnik” jurnalında G.I.Spasskiy tárepinen qazaqsha variantı járiyalanıldı. Bunnan keyin 1830-jılı A.Xodzko tárepinen Astraxan noǵaylılarınan jazılıp alınǵan variatı, 1841-42-jılları ákeli balalı Shıǵıs hám Shoqan Walixanovlar tárepinen jazıp alınǵan variantı 1905-jılı P.M. Milioranskiy tárepinen járiyalanıldı. Sonnan bergi jıllar ishinde “Edige” dástanınıń V.V. Radlovtıń miynetleri bar. Noǵay versiyası N. Semernov tárepinen, qazaqsha versiyası G.N.Potanin, A. Divaev tárepinen jazıp alındı.

K. Allambergenov ilimiy miynetinde: haqıyqatında da, jıraw jırında sóz etilgenindey, ullı Ámir Temirdiń zamanlası hám sadıq dostı, ini biradar, onıń Oraylasqan túrkiy mámleketin dúziwdey ullı niyetleriniń orınlanıwına salmaqlı úles qosqan, orta ásirlerde ózbek-qaraqalpaq xalıqlarınıń tuwısqanlıq, doslıq qatnaslarınıń miytindey bekkemleniwi ushın janın ayamay gúresken, XIV ásirdeń 90-jıllarında Ullı Sahıpqıran járdeminde Noǵay-Mañıt-Qaraqalpaq jurttın Altın Ordadan óz aldına mámleket spatında bólip alǵan, Qaraqalpaqlardıń Mañıt qáwiminiń Aqmañıt ruwınan shıqqan Sardar Ata Baba Túkli Shashlı Aziz zuriyadı Qutlıqıya-Baltıshah ulı Edige XV ásirdeń birinshi shereginde óziniń Altın Ordanıń ıdırawı jónelisin waqtınsha bolsa da toqtatıwǵa, solay etip, onı burınǵı mongól-türk mámleketligi halatınan taza túrkiy mámleketlik tárizine aylandırıwǵa hám bekkemlewge umılǵan unamlı háreketleri menen endi ol bir etnos-Qaraqalpaq mañıtlardıń batırı, kósemi spatındaǵı milliy qabıǵınan qaharmanlarsha shıǵıp, usı dáwirlerde Altın Orda soramında jasawshı bárshe túrkiy xalıqlardıń jol baslawshı ğamqorshısı hám ullı biyi, ádil húkimdarına aylanǵan úlken tariyxıy tulǵa boldı.²⁰

Juwmaqlap aytqanda xalıq óziniń basınan ótken dáwirdeń qıyın táǵdir sınavların óz kózi menen kórdi, qanshama urıs qaǵıslar, kóship qonıwları, mázi ótip ketpedi xalıq bul awır sınavlardı óziniń qosıqlarında, tolǵawlarında, ápsana, legendaları hám dástanlarında móhirlep bardı hám dáwirler, zamanlar ótip ayırım kórinisleri óz zamanına say ózgergen bolıwı múmkin. Degen menen awızdan-awızǵa ótip xalıq dóretpesine aylanıp búgingi kúnimizge jetip keldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dáwqaraev N. Shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵı, 2-tom, “Qaraqalpaqstan” baspası, Nökis, 1977, 189-191.b.

2. Allambergenov K. Qaraqalpaq xalıq dástanı “Edige”, Nókis. “Bilim” 1995,14. b.
3. Allambergenov K. “Edige” (Tariyxıy-kórkem esse) Qaraqalpaq ádebiyatı, aprel, 2021-jıl, №4 (124)
4. Paxratdinov Á. K.Allambergenov, M.Bekbergenova. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı “Qaraqalpaqstan” baspası. 2011. B.230.